

OS INTERIORES DAS CASAS DE LILIANA E JOAQUIM GUEDES: UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO

Fanny Schroeder de Freitas Araujo

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar uma leitura dos arranjos espaciais domésticos das obras projetadas pelo casal Liliana e Joaquim Guedes, em meados do século XX, sob a perspectiva de gênero. O presente trabalho compõe parte da pesquisa desenvolvida pela autora em sua tese de doutorado *Interiores da casa brasileira: artefato, gênero e espaço* (ARAUJO, 2017), defendida na FAU UPM. O conjunto da produção arquitetônica de Joaquim Guedes foi apontado por Camargo (2000) como significativa e que contribuiu para a afirmação da produção paulista no cenário nacional. Os progressos técnicos e científicos, os aperfeiçoamentos dos sistemas construtivos, os novos materiais e o avanço da industrialização aliados às transformações culturais e sociais, sobretudo no século XX, suscitaram profundas mudanças na arquitetura e no design, que repercutiram nos modos de morar e viver nas cidades. Homens, mulheres e famílias do século XIX moravam em casas tradicionais que muito se assemelhavam com as habitações dos séculos anteriores; contudo, a modernidade abriu espaço para novas formas de vida. Assim, este artigo se propõe a discutir os arranjos dos interiores modernos domésticos a partir da análise de obras residenciais paulistas projetadas pelo casal Guedes.

Palavras-chave: arquitetura de interiores, Liliana e Joaquim Guedes, gênero.

THE INTERIORS OF THE HOUSES OF
LILIANA AND JOAQUIM GUEDES:
A GENDER PERSPECTIVE
ABSTRACT

This article aims to present an analysis of the domestic spatial arrangements of the works designed by Liliana and Joaquim Guedes, in the middle of the 20th century, from a gender perspective. The present work is part of the research: *Interiores da casa brasileira: artefato, gênero e espaço* (ARAUJO, 2017). The architectural production of Joaquim Guedes was considered significant by Camargo (2000) and contributed to consolidate São Paulo architects production in the national scenario. Technical and scientific progress, improvements in construction systems, new materials and the advancement of industrialization coupled with cultural and social transformations, especially in the twentieth century, have led to profound changes in architecture and design, which have had repercussions on living and living in cities. Men, women, and families of the nineteenth century lived in traditional houses that were very similar to the dwellings of previous centuries; However, modernity has made room for new ways of life. Thus, this article aims to discuss the arrangements of the modern domestic interiors from the analysis of residential works from the state of São Paulo designed by the Liliana and Joaquim Guedes.

Keywords: Interior design, Liliana and Joaquim Guedes, Gender.

LOS INTERIORES DE LAS CASAS DE
LILIANA Y JOAQUIM GUEDES:
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo presentar una lectura de las disposiciones espaciales domésticas de las obras proyectadas por la pareja Liliana y Joaquim Guedes, a mediados del siglo XX, bajo una perspectiva de género. Este trabajo compone parte de la investigación desarrollada por el autor en su tesis doctoral

Interiores da casa brasileira: artefato, gênero e espaço (ARAUJO, 2017). El conjunto de la producción arquitectónica de Joaquim Guedes fue mencionado por Camargo (2000) como significativo y contribuyó para la afirmación de la producción paulista (autóctono del estado de São Paulo) en la escena nacional. Los desarrollos técnicos y científicos, las mejoras de los sistemas de construcción, los nuevos materiales y el avance de la industrialización, juntamente con las transformaciones culturales y sociales, especialmente en el siglo XX, levantaron profundos cambios en la arquitectura y en el diseño, que repercutieron en las formas de habitar un hogar y de vivir en las ciudades. Hombres, mujeres y familias del siglo XIX vivían en casas tradicionales que mucho se asemejaban a las viviendas de los siglos anteriores; Sin embargo, la modernidad abrió espacio para las nuevas formas de vida. Por lo tanto, este artículo propone discutir los arreglos de interiores modernos domésticos a partir del análisis de las obras residenciales paulistas proyectadas por la pareja Guedes.

Palabras llave : Interiores de las casas, Liliana e Joaquim Guedes, Género.

O conjunto da produção arquitetônica de Joaquim Guedes, em grande parte projetada em parceria com a arquiteta Liliana Marsicano Guedes, foi destacado por Mônica Junqueira de Camargo (2000) como significativa e “contribuiu para a afirmação da produção paulista no cenário nacional” (CAMARGO, 2000, p. 7). O casal de arquitetos projetou diversas residências durante a segunda metade do século XX em São Paulo, por esta razão suas obras foram selecionadas pela autora como objetos de estudo em sua tese de doutorado (ARAUJO, 2017), e desta forma, o presente artigo escrito a partir daquela pesquisa.

Os progressos técnicos e científicos, os aperfeiçoamentos dos sistemas construtivos, os novos materiais e o avanço da industrialização aliados às transformações culturais e sociais no século XX (iniciadas no século anterior) suscitaram profundas mudanças na arquitetura e no design, que repercutiram nos modos de morar e viver nas cidades. Homens, mulheres e famílias do século XIX moravam em casas tradicionais que muito se assemelhavam com as habitações dos séculos anteriores; contudo, a modernidade abriu espaço para novas formas de vida. O objetivo deste trabalho é apresentar uma leitura dos arranjos espaciais domésticos das obras projetadas pelo casal Guedes.

SOBRE OS AUTORES

A arquiteta Liliana Marsicano Guedes¹ não se tornou uma celebridade no cenário da arquitetura moderna paulistana, também “não é uma figura desconhecida” (LIMA; ATIQUÊ, 2013). Graduou-se na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo em 1954, onde foi colega de turma de Joaquim Guedes. O casal atuou junto por vinte anos, período em que permaneceram casados. Em depoimento para Mônica Junqueira de Camargo (2000), o arquiteto destaca a importância da parceria:

Liliana teve papel relevante em minha formação profissional. Fizemos juntos todos os projetos e obras de 1954 a 1974, com exceção dos jardins, que eram só dela. Mas por extrema discrição e elegância, ela preferiu ficar na

1. Não foi possível precisar as datas de nascimento e falecimento de Liliana Guedes, sabe-se apenas que faleceu poucos anos antes que Joaquim Guedes.

retaguarda do escritório, impedindo que seu nome dele constasse. (GUEDES apud CAMARGO, 2000, p. 122)

No artigo “Casas casadas: o emprego dos tijolos e a ideia de Moderno nas casas de Joaquim e Liliana Guedes” (2013), de Ana Gabriela Godinho Lima e Andraci Maria Atique, as autoras salientam a dificuldade de encontrar referências à arquiteta no âmbito acadêmico e reservam um tópico (“Em busca de Liliana no mundo de Joaquim”) para contextualizar a profissional:

O primeiro texto que encontramos a mencioná-la é o livro de Mônica Junqueira sobre Joaquim Guedes, publicado pela Cosac Naify em 2000. [...] Prosseguindo nesta busca por Liliana, na penumbra ou nas sombras dos artigos sobre Joaquim Guedes, encontramos menções a ela nas legendas, ou entre parênteses. [...] Já Monica Junqueira de Camargo, em seu livro sobre Guedes publicado em 2000, coloca Liliana não apenas entre colchetes, nas descrições das obras, como também inclui o depoimento de Guedes sobre o papel da arquiteta em seu trabalho. Sensibilidade da autora, mas também sinal dos tempos. (LIMA; ATIQUE, 2013)

Joaquim Manoel Guedes Sobrinho (1932-2008) foi arquiteto formado na terceira turma da FAU USP (em 1954) onde lecionou até sua aposentadoria em 2002. A contribuição de seu trabalho foi decisiva na conformação da arquitetura paulista da segunda metade do século XX. Sua produção se destaca pela exploração da linguagem arquitetônica por meio de variados elementos expressivos: formas compactas, prismáticas e fechadas e também formas abertas, articuladas e espalhadas. É também destacada em sua produção a experimentação de diversos materiais como concreto, tijolo, madeira e vidro explorando-os de maneira racional e econômica (CAMARGO, 2008).

AS CASAS

Ao analisar o conjunto de residências projetadas por Joaquim Guedes, publicadas no livro *Joaquim Guedes* de Mônica Junqueira de Camargo (2000), tanto as obras que contaram com a participação de Liliana Guedes, ou ainda as que foram projetadas em parceria com outros

profissionais, foi possível observar que as características mais marcantes da arquitetura de Guedes, que fizeram seu trabalho se destacar dentro do cenário paulista na segunda metade do século XX, não encontram correspondências nos arranjos espaciais dos interiores. Ao descrever a atuação do arquiteto, Camargo (2008) o classifica como um profissional "investigativo", que "sempre procurou a versatilidade", que buscou "explorar uma linguagem arquitetônica rica", que recorreu a "diversos meios expressivos", e que explorou "a fundo os materiais nos seus atributos e no máximo de suas potencialidades". Camargo concluiu que: "nas suas mãos, todos os detalhes construtivos se convertiam em elementos expressivos do espaço interior e determinavam o caráter da obra, numa relação única e indissociável, entre forma e conteúdo" (CAMARGO, 2008). Contudo, pelo que se observou nos onze projetos residenciais publicados no livro de Camargo (2000) os arranjos espaciais internos são convencionais; ou seja, o caráter *investigativo* e *versátil* do arquiteto não foi traduzido em uma proposição inovadora na ambientação doméstica. Se ao projetar uma casa, Guedes procurava explorar os materiais visando a uma expressão arquitetônica sofisticada, essa veia investigativa não se estendeu aos arranjos espaciais dos interiores.

Nas publicações consultadas a respeito do trabalho de Guedes (BELLEZA, 2008; CAMARGO, 2000 e 2008; GRAÇA, 2007; LIMA; ATIQUÉ, 2013), as duas obras residenciais que recebem maior visibilidade foram concebidas em parceria com Liliana Guedes: a Residência A. C. Cunha Lima (de 1958 - figura 1) e Residência Liliana e Joaquim Guedes (de 1968 - figura 4). O destaque do projeto da casa Cunha Lima é o "conceito estrutural inovador para a implantação em terrenos de acentuada declividade, que acabou por se constituir num paradigma para sucessivas gerações de arquitetos" (CAMARGO, 2008). O cuidado com a composição plástica decorrente do uso de diferentes materiais construtivos, concreto aparente e superfícies brancas de alvenaria, também são apontados como diferenciais dessa obra.

Sobre a organização espacial dessa residência (figura 3), nota-se que os setores funcionais da casa são distribuídos pelos 4 pavimentos. No 1º pavimento (nível jardim), lazer e apoio (casa de máquinas); no 2º pavimento, serviços e social; 3º pavimento (nível da rua), garagem e escritório; no 4º pavimento, área íntima. Desta forma, as áreas sociais e de serviço estão separadas da área íntima pelo pavimento do escritório, dando acesso restrito aos visitantes (usuários do escritório), e com isso conferindo maior privacidade à família no setor íntimo, que fica na cota mais alta da edificação.

Na Residência Liliana e Joaquim Guedes (1968) que o casal de arquitetos projetou para sua própria família, composta por eles e seus 5 filhos (ACAYABA, 2011, p. 344), o ponto que sobressai é a concepção estrutural, em especial a modulação das nervuras da laje (figura 5) e ainda as abas em concreto aparente que servem como quebra-sóis. Camargo observa que: “depois de várias experimentações, Guedes retomou as formas mais contidas dos primeiros projetos” (CAMARGO, 2008).

No arranjo em planta dessa residência (figura 6) todos os setores funcionais estão em apenas um pavimento, na cota elevada do terreno, abaixo do nível da rua. O setor social, o de serviço e a área íntima estão alocados num mesmo plano, possivelmente para promover maior integração dos membros da família.

No livro *Joaquim Guedes*, Camargo (2000), dos 18 projetos apresentados, onze são residências,² sendo sete deles realizados pela dupla Guedes e Liliana. Apesar das diferenças nos arranjos espaciais dos interiores, como exemplificado anteriormente nas residências Cunha Lima e Liliana e Joaquim Guedes, há uma questão que parece ser constante nas casas projetadas pelo arquiteto:³ a independência do setor de serviços em relação ao restante da casa. É possível notar uma separação física entre o setor de serviços e os demais cômodos, com a existência de uma escada para a circulação dos funcionários entre a cozinha, lavanderia e dormitórios de empregados nas residências Cunha Lima, Francisco Landi, Liliana e Joaquim Guedes e Waldo Perseu Pereira, e também nas Residências Fabrizio Beer e Residência Dourado (sendo que essas duas últimas não contaram com a participação de Liliana). Na Residência Dalton Toledo não há uma escada separada, mas a circulação é restrita no setor de serviços (cozinha, lavanderia e dormitório de empregada). Na Residência J. Breyton, uma casa térrea, o setor de serviço fica alinhado com

2. Residências projetadas pelo casal publicadas em CAMARGO, 2000: Residência José Anthero Guedes (1957), Residência A. C. Cunha Lima (1958), Residência Dalton Toledo (1962), Residência Francisco Landi (1965), Residência J. Breyton (1965), Residência Waldo Perseu Pereira (1967) e a Residência Liliana e Joaquim Guedes (1968). Residências projetadas após o fim da parceria entre Joaquim Guedes e Liliana Guedes publicadas em CAMARGO, 2000: Residência Fabrizio Beer (1975), Residência Anna Mariani (1977), Residência Dourado (1991), Residência Pedro Mariani (1999).

3. Foram analisadas as casas publicadas em CAMARGO, 2000.

o muro na face sul que delimita o terreno, apresentando como uma configuração de *bastidores* de funcionamento da casa. Já a Residência Pedro Mariani, construída no Rio de Janeiro para uma família com cinco filhos, com um conteúdo programático complexo (quadra poliesportiva, campo de futebol e sala de ginástica) e uma área construída extensa, a ala de serviços não só conta com uma circulação isolada, mas com um bloco inteiro e independente do restante da casa (nesse bloco localiza-se a cozinha, lavanderia, sala dos empregados e dormitórios de empregados).

No livro *Residências em São Paulo, 1947-1975*, de Marlene Acayaba (2011), a autora apresenta três obras de Guedes: Cunha Lima, Waldo Perseu Pereira e Liliana e Joaquim Guedes. Ao introduzir a década de 1970, da qual a casa do casal de arquitetos faz parte, Acayaba pondera que esse período foi marcado por casas servindo para as experimentações formais e materiais de arquitetos; contudo, esses ensaios parecem não ter sido traduzidos nas configurações internas do ambiente doméstico – ponto em que, para a autora, os profissionais naquela década se distanciaram das moradias proposta pelos pioneiros do movimento moderno:

Enquanto nas décadas anteriores os programas adequavam-se à realidade nacional e ao contexto político-social do moderno, nesse período [década de 1970] prevaleceu certo exagero. Em qualquer edifício, da residência à agência bancária, procurava-se fazer o grande vão. Estruturas de grande porte foram construídas para vencer ou ocupar toda a extensão do lote. Espaços amplos substituíram todo o antigo esforço de compactar o programa. Em vista disso, uma vez resolvidas as funções vitais em dependências limitadas, o resto era ocupado por extensas áreas sociais. A essas zonas de estar adicionaram-se zonas esportivas com piscina, saunas, vestiários, salões de jogos etc. imensas paredes de vidro, ao separar as salas dos jardins, valorizaram a luz do sol e os dias de verão. *A generosidade desses espaços tropicais foi inspirada mais na casa-grande brasileira do que na máquina de morar de Le Corbusier.* (ACAYABA, 2011, p. 323, grifo nosso)

A Residência Waldo Perseu Pereira possui cinco dormitórios para a família, que eram ocupados pelo casal, seus filhos e o sogro

do proprietário; além de possuir dois dormitórios de empregadas. Entre as fotos dessa obra que estão no livro de Acayaba (2011), uma imagem, a da cozinha, aparece uma funcionária, de uniforme, trabalhando (figura 7). Essa foto parece ilustrar a ideia de “modernização da desigualdade” de Susan K. Besse (1999), pela qual o sistema de gênero no Brasil foi *modernizado* (a partir no início do século XX) e não democratizado, dada a natureza extremamente estratificada da nossa sociedade, atingindo assim as mulheres das diferentes classes sociais de modos distintos e frequentemente contraditórios (BESSE, 1999, p. 8), conforme observa a pesquisadora:

As necessidades econômicas e normas sociais em mudança davam às mulheres das classes alta e média novas oportunidades de educação superior e de emprego remunerado que não tinham correspondência nas oportunidades para as mulheres de classe inferior. [...] Além do trabalho fabril *feminino*, o serviço doméstico continuava a proporcionar a outra grande fonte de emprego para as mulheres pobres das cidades. *Enquanto as empregadas domésticas liberavam as mulheres de classe média para exercer suas carreiras*, elas próprias permaneciam presas na esfera doméstica sob a tutela de suas patroas mais ricas. (BESSE, 1999, p. 9, grifo nosso)

O que Acayaba pondera sobre a arquitetura residencial da década de 1970, transcrito anteriormente, aproximando-a à *casa-grande* e, por conseguinte, afastando-a da máquina de morar proposta por Le Corbusier, pôde ser verificado ao analisar o conjunto de casas projetadas por Joaquim Guedes: o programa de necessidades e a composição espacial daquelas casas se assemelham aos palacetes paulistanos estudados por Maria Cecília Naclério Homem (*O palacete paulistano e outras formas urbanas de morar da elite cafeeira, 1867-1918*) (HOMEM, 2010) da segunda metade do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Estes palacetes, por sua vez, constituíram uma manifestação do processo civilizador da sociedade paulistana em decorrência da ascensão econômica pelo cultivo cafeeiro. Os programas de necessidades dessas residências traduziram um modo de vida burguês, atendido por uma arquitetura que propunha a individualização da casa e a conciliação dos estilos, espelhando o êxito socioeconômico do proprietário (HOMEM, 2010, p. 247). Os palacetes descritos por Homem

(2010) diferenciavam das moradias da classe operária pela especialização dos cômodos, não havendo a superposição de funções ou atividades nos ambientes: “o estar desmembrou-se em salão de recepções, sala de estar, sala da senhora, sala de jogo, bilhar, fumoir, sala de estudos, biblioteca, gabinete, hall, jardim de inverno, etc. [...] Entre a cozinha e a sala de jantar surgiram a copa, a sala de almoço e a sala de refeições das crianças” (HOMEM, 2010, p. 125). Também foi notada a separação dos papéis masculinos e femininos na esfera doméstica: “o trabalho masculino afastou-se da casa para o escritório e a fábrica, mas o gabinete, local exclusivo do homem, permaneceu na parte fronteira, com a entrada independente.” (HOMEM, 2010, p. 129)

Camuflou-se o trabalho manual, e as atividades passaram a ocorrer em compartimentos estanques: os serviços, na cozinha, nos porões e nos fundos da casa; o estar no térreo e nos jardins; o repouso, nos quartos de dormir, em geral situados no primeiro andar. A nova distribuição agrupava os cômodos em três zonas distintas: estar, repouso e serviços, separados entre si mediante a utilização do vestibulo ou do hall. Este induzia também ao novo tipo de circulação, feito de modo a evitar o contato prolongado entre patrões, criados e visitantes. (HOMEM, 2010, p. 129. grifo nosso)

Algumas das características de palacetes listadas acima podem ser observadas nas residências projetadas por Joaquim Guedes, tais como: a circulação de serviços separada e, em alguns casos, a implantação do escritório próximo à entrada principal, destacado do restante da casa. Estas características apontam uma maior aproximação com a cultura da sociedade do século XIX do que com as proposições das vanguardas modernas do início do século XX. Desta forma, não foi possível observar na configuração dos ambientes internos dessas casas analisadas uma ruptura com as tradições ou com passado, já que contêm aspectos semelhantes aos dos palacetes, habitações do século anterior. A diferenciação entre suas obras com as do passado podem ser percebidas nas técnicas construtivas e nos materiais empregados.

Se as vanguardas modernistas procuravam novas formas de viver, como a proposição buscada por Gerrit Rietveld para a Casa Schröder (1923-24, Utrecht, Holanda - figuras 9 e 10), com a finalidade de atender a visão de sua cliente Truus Schröder, que foi materializada na configuração espacial dos interiores daquela casa, o mesmo

não foi observado nos interiores das casas de Guedes. O arquiteto paulista inovou em soluções estruturais, no uso e na composição de materiais construtivos, porém manteve uma postura convencional ao organizar os espaços domésticos.

O terreno encontrado por Rietveld e Sra. Schröder lhes permitiu projetar uma moradia *híbrida* (FRIEDMAN, 1998, p. 74). Apenas uma das quatro faces do lote faz divisa com uma construção vizinha, a lateral maior possui uma entrada central mais formal, onde foi incorporado um jardim fechado. Olhando para fora do jardim, de dentro da casa através das grandes janelas das principais áreas de estar, ter-se-ia a sensação de ter deixado a cidade para trás, de estar em uma região mais rural.

Esta mistura de tipos urbanos, suburbanos e rurais da Casa Schröder, segundo Alice T. Friedman (1998), oferecia uma flexibilidade de escolha de experiências na vida diária; ainda, em toda a casa havia diversos elementos de design, como o uso de ambas paredes fixas e divisórias móveis, que permitiam aos ocupantes fazerem escolhas entre os vários modos de vida. O fato de que a casa é literal e figurativamente aberta é uma de suas qualidades mais distintas, e fornece uma definição mais rica, mais complexa do que o arquiteto e a cliente concebiam da essência de vida moderna (FRIEDMAN, 1998, p. 74).

O projeto da Casa Schröder (figura 8) foi concebido a partir do questionamento de como a Sra. Schröder desejava que sua família vivesse, e para ela era preciso que os ambientes fossem abertos para que os adultos e as crianças pudessem conviver, conversar e realizar diversas atividades. Resultando em uma pequena casa com um estúdio, biblioteca, escritório, cozinha e copa no piso térreo; no andar superior ficava o dormitório da Sra. Schröder, dormitórios das crianças e uma grande área de estar e de jantar. Enquanto os cômodos no térreo são pequenos e separados por paredes tradicionais fixas, no pavimento superior concebeu-se um grande espaço que pode ser dividido nos diversos ambientes por finos painéis de correr (figura 10). A Sra. Schröder recorda sobre como sua expectativa de nova forma de morar de sua família norteou o desenvolvimento do projeto de sua casa:

eu tinha havia deixado o meu marido em três ocasiões porque eu discordava com ele era tão rígido sobre a educação das crianças. Em cada ocasião, eles estavam aos cuidados de uma empregada doméstica, mas eu achava que era isso horrível para eles. E depois do falecimento do

meu marido, eu tinha a custódia completa das crianças, eu pensei muito sobre como deveríamos viver juntos. Então, quando Rietveld fez um esboço dos quartos, eu perguntei: *Essas paredes podem sair?* Ao que ele respondeu: *com prazer, eliminado as paredes!* Eu ainda posso ouvir-me perguntar, essas paredes podem sair, e foi assim que acabamos com o único grande espaço. (SCHRÖDER apud FRIEDMAN, 1998, p. 76, tradução nossa)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arquitetura moderna introduziu novas técnicas construtivas e novas soluções formais, entretanto, como observado nas casas paulistas aqui estudadas, essas inovações nem sempre se manifestaram nos arranjos domésticos que, em geral, ainda estavam alinhados às formas de morar dos palacetes e casas de “alvenaria burguesa” (LEMOS, 1989) dos barões do café. A ausência de edículas não significou a extinção dos setores de serviços ou dormitórios de empregados – esses cômodos passaram a integrar o corpo principal das casas, porém com acessos separados e/ou circulações restritas aos funcionários; como observado neste trabalho nos acessos e nas circulações das casas projetadas por Joaquim Guedes.

No Brasil no século XIX e início do XX era tarefa da mulher ocupar-se com a casa (na produção da decoração bem como na manutenção do lar), tarefa para a qual contava com o auxílio de empregadas. Nas pesquisas anteriores realizadas pela autora foi possível notar que os espaços internos das casas brasileiras ainda pressupõem a presença e o serviços de empregadas domésticas, sendo esta responsável pela ordem e limpeza da casa. Assim, a “emancipação feminina” (BESSE, 1999) da esfera doméstica ocorreu apoiada pelo serviços de empregadas domésticas, uma vez que as mulheres de classe média e alta puderam ingressar na esfera pública porque conseguiram liberar-se das obrigações domésticas, delegando seus serviços a outras mulheres.

Ao contrapor com a Casa Schröder fica evidente que as casas aqui analisadas de Joaquim Guedes, produzidas para famílias de classe média alta no sudeste brasileiro, foram projetadas pressupondo a existência de empregados domésticos para seu funcionamento e manutenção, diferentemente da visão e do contexto europeu. Assim, a “modernização” (BESSE, 1999) decorrente do processo de desenvolvimento

econômico e social ocorrido no Brasil, sobretudo na primeira metade do século XX, parece não ter promovido transformações na forma de morar das famílias das classes média e alta, como foi salientado por Acayaba (2011) e observado nos projetos residenciais de Guedes, onde a configuração da arquitetura de interiores compreende a necessidade de empregadas para a realização das tarefas domésticas, sinalizando desta forma, que estas famílias usufruíam dos avanços advindos com a modernidade, embora o arranjo cotidiano doméstico seja condizente com o de famílias dos séculos anteriores que habitavam palacetes.

A racionalização dos trabalhos domésticos fora do Brasil, entendia-se que a dona de casa poderia realizar as tarefas com menos esforços sem o auxílio de empregados. A ausência de empregados domésticos foi verificada também nas configurações espaciais de residências modernas estrangeiras (ARAUJO, 2017), como exemplificado aqui com a Casa Schröder que não possui dependências ou quartos de empregada, bem como inexistem circulações separadas para moradores e funcionários. Porém, notou-se que essa separação é uma constante nas residências brasileiras (ARAUJO, 2017), como observado em sete das onze casas projetadas por Joaquim Guedes (obras publicadas em CAMARGO, 2000), que possuem separações físicas entre moradores e empregados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACAYABA, Marlene Milan. *Residências em São Paulo, 1947-1975*. São Paulo, Romano Guerra, 2011.

ARAUJO, Fanny Schroeder F. *Interiores da casa brasileira: artefato & gênero & espaço*. Orientadora Ana Gabriela Godinho Lima. Tese de Doutorado. São Paulo, FAU MACK, 2017.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: Arquiteturas após 1950*. São Paulo, Perspectiva, 2010.

BELLEZA, Gilberto. Joaquim Guedes, arquiteto. *AU – Arquitetura e Urbanismo*, n. 174, set. 2008 <<http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/174/especial-joaquim-guedesarquiteto-101180-1.aspx>>.

BESSE, Susan K. *Modernizando a desigualdade: reestruturação da ideologia de gênero no Brasil, 1914-1940*. São Paulo, EDUSP, 1999.

BOURDIEU, Pierre. *A dominação masculina*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2014.

CAMARGO, Mônica Junqueira. *Joaquim Guedes*. São Paulo, Cosac Naify, 2000.

----- Guedes: razão e paixão na arquitetura. *Arquitextos*, São Paulo, ano 09, n. 099.01, Vitruvius, ago. 2008 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.099/116>>.

CARVALHO, Vânia Carneiro de. *Gênero e artefato: o sistema doméstico na perspectiva da cultura material. São Paulo, 1870-1920*. São Paulo, EDUSP, 2008.

FORTY, Adrian. *Objetos de Desejo. Design e sociedade desde 1750*. São Paulo, Cosac Naify, 2013.

FRIEDMAN, Alice T. *Women and the Making of the Modern House: a Social and Architectural History*. New York, Harry N. Abrams, 1998.

GRAÇA, Pablo Lühers. *As casas de Joaquim Guedes, 1957-1978*. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, PROPAR, 2007.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. *O palacete paulistano e outras formas urbanas de morar da elite cafeeira, 1867-1918*. São Paulo, Martins Fontes, 2010.

LIMA, Ana Gabriela Godinho; ATIQUÊ, Andraci Maria. Casas casadas: o emprego dos tijolos e a ideia de moderno nas casas de Joaquim e Liliana Guedes. *Anais do IV Seminário DOCOMOMO-SUL*, Porto Alegre, março, 2013.

LIMA, Ana Gabriela Godinho. *Reverendo a história da arquitetura: uma perspectiva feminista*. Orientadora Cynthia Pereira de Sousa. Tese de doutorado. São Paulo, FE USP, 2004.

----- *Arquitetas e arquiteturas na América Latina do século XX*. Orientador Paulo Bruna. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1999.

PEIXOTO, Marta Silveira. *A sala bem temperada. Interior moderno e a sensibilidade eclética*. Orientador. Tese de Doutorado, Porto Alegre, PROPAR, 2006.

SPARKE, Penny. *As Long as It's Pink: The Sexual Politics of Taste*. Nova Escócia Canada, NSCAD, 2010.

WAISMAN, Marina. *O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo, Perspectiva, 2013.

ZEIN, Ruth Verde. *O lugar da crítica: ensaios oportunos de arquitetura*. Porto Alegre, Centro Universitário Ritter dos Reis, 2001.